

Sommaire

ÉTUDE DE L'EFFICACITÉ DE LA THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (TCC) DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPRESSION EN LA POLYCLINIQUE SAINTE CROIX DE MULO...6

ETUDE DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DE LA CONTRACEPTION : CAS DU PERSONNEL FEMININ DE L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE BUNIA.....16

FACTEURS FAVORISANT LE FAIBLE POIDS DE NAISSANCE EN MILIEU HOSPITALIER. CAS DU CENTRE DE SANTE BANKOKO30

PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NES PREMATURES A L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE NGOTE.....45

PREVALENCE DES INFECTIONS SEXUELLEMENTS TRANSMISSIBLES (IST) DANS LA ZONE DE SANTE DE MAHAGI:.....56

EPIDEMIOLOGIE68

DE LA GASTRO-ENTERITE INFANTO-JUVENILE DANS LA ZONE DE SANTE DE GETY.....68

PROBLEMATIQUE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PETROLIERS. CAS DE LA COMMUNE RURALE DE MAHAGI DE 2019 A 2023.....89

COMPTABILITÉ PLURI-MONÉTAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES : ANALYSE DES INCIDENCES ET TRAITEMENTS COMPTABLES À L'ÉCONOMAT GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE MAHAGI-NIOKA (2020-2024).....120

DIAGNOSTIC FINANCIER DES ENTITÉS COOPÉRATIVES : CAS DE LA COOPÉRATIVE KAWA MABER DE NDRELE (2022-2024)131

ETUDE COMPARATIVE DE LA PRODUCTION DU MIEL SUR DEUX TYPES DES RUCHES (LAGRANDE ET KANYANE) EN ZONE ECOLOGIQUE DE BINGI, LUBERO, NORD-KIVU, RDC....138

DEFIS ET MESURES DE RESTAURATION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS DANS LA REGION DE LUBERO, NORD KIVU/ RDC.....165

LUTTE ANTIEROSIVE DANS LA COMMUNE RURALE DE KIRUMBA/TERRITOIRE DE LUBERO/ PROVINCE DU NORD-KIVU, RDC: STRATEGIES ET TECHNIQUES POUR PROTEGER LES SOLS.....171

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET RECOMPOSITION DU POUVOIR EN RÉPUBLIQUE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.....189

LA LITTÉRATURE DE LA SHOAH DANS LES CURRICULA SCOLAIRES:LEVIER DE MEMOIRE ET D'APPUI AU PROCESSUS DE PAIX EN RDC.....201

L'ART DE LA RECHERCHE A L'INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MÉDICALES.....224

ÉCOSYSTÈMES DE CRISES ET HORIZONS DE RÉSILIENCE : SYNTHÈSE INTERDISCIPLINAIRE DES DYNAMIQUES EN AFRIQUE CENTRALE

L'Interdépendance des Vulnérabilités : Santé, Économie et Environnement au Prisme des Territoires en Transition

DIAGNOSTIC FINANCIER DES ENTITÉS COOPÉRATIVES : CAS DE LA COOPÉRATIVE KAWA MABER DE NDRELE (2022-2024)

Jean Paul PITHUA ALIRAC

Affiliation : Département de Gestion Commerciale et Financière, Université du
Lac Albert de Mahagi (UNILAC), République Démocratique du Congo.

Résumé

Cette recherche analyse la santé financière de la coopérative agricole Kawa Maber, située à Ndrele (Ituri, RDC), sur la période triennale 2022-2024. L'objectif principal est de diagnostiquer la solidité de sa structure financière et d'évaluer ses performances en termes de rentabilité et de solvabilité. À travers une méthodologie mixte combinant l'analyse documentaire des états financiers et des entretiens, l'étude révèle que la coopérative présente une structure financière globalement équilibrée avec une autonomie totale, fonctionnant sans endettement extérieur. Cependant, l'analyse des indicateurs de performance met en évidence une faible productivité des capitaux, avec une rentabilité financière oscillant entre 0,16 et 0,33, ainsi qu'une baisse du taux de valeur ajoutée en 2024 (passant de 33 % à 25 %). Ces résultats suggèrent que, bien que solide, la coopérative peine à transformer sa croissance de chiffre d'affaires en rentabilité durable. L'article propose des recommandations stratégiques axées sur l'optimisation des charges et le recours à un levier financier maîtrisé pour soutenir l'investissement.

Mots-clés : Diagnostic financier, Coopérative, Kawa Maber, Équilibre financier, Rentabilité, Ituri.

1. Introduction

Dans le paysage économique de la République Démocratique du Congo, les entités coopératives s'imposent comme des vecteurs essentiels du développement local et de l'autonomisation des populations rurales. Leur pérennité repose toutefois sur une gestion financière rigoureuse, capable de naviguer dans un environnement instable et concurrentiel.

Le présent article se focalise sur la coopérative Kawa Maber, spécialisée dans la filière caféière. La problématique centrale interroge la santé financière de cette organisation entre 2022 et 2024. Plus spécifiquement, il s'agit de déterminer si la coopérative dispose d'une solidité structurelle suffisante pour maintenir son équilibre financier et comment évoluent sa solvabilité et sa rentabilité.

L'hypothèse de travail postule que Kawa Maber bénéficie d'une structure solide mais que sa rentabilité reste fragile, limitant ses perspectives d'expansion malgré une gestion autonome des ressources. L'étude vise donc à identifier les leviers d'amélioration pour assurer la pérennité de cette mission sociale et économique.

Hypothèses et Objectifs

L'étude postule que :

1. La coopérative dispose d'une solidité financière lui permettant de maintenir son équilibre.
2. Une gestion saine assurerait une rentabilité durable et la capacité de couvrir les investissements.
3. Les perspectives d'avenir sont prometteuses si des décisions basées sur les indicateurs de performance sont prises.

L'objectif général est d'analyser la santé financière de Kawa Maber de 2022 à 2024 , en examinant spécifiquement sa solidité, ses risques opérationnels (liquidité, solvabilité) et ses indicateurs de performance.

2. Cadre Théorique et Revue de la Littérature

2.1. Nature et Principes de l'Entité Coopérative

La coopérative est définie comme une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire des besoins communs via une entreprise gérée démocratiquement. Selon l'Alliance Coopérative Internationale (ACI), ce modèle repose sur sept principes fondamentaux, dont l'adhésion volontaire, la participation économique des membres et l'autonomie. À Ndrele, Kawa Maber incarne ce modèle en se concentrant sur la production et la commercialisation de café spécialisé pour améliorer les conditions de vie des producteurs locaux.

2.2. Le Diagnostic Financier comme Outil Stratégique

Le diagnostic financier dépasse la simple lecture comptable pour devenir un jugement sur la dynamique et la situation d'une organisation. Selon Degos (2021), il s'agit d'un examen méthodique permettant de recenser les forces et faiblesses afin d'optimiser les décisions futures. Il s'articule autour de deux axes : l'analyse du bilan (ressources et emplois) et l'analyse du compte de résultat (performance et rentabilité).

2.3. Études Empiriques Antérieures

Des travaux similaires, tels que ceux de Mahamat Issa (2022) sur la coopérative CAPTO, montrent que beaucoup d'organisations agricoles souffrent de structures déséquilibrées avec des fonds de roulement insuffisants. De même, Merabtene et Sahe (2020) soulignent l'impact direct de la structure financière sur la rentabilité, notant que l'absence d'équilibre structurel compromet souvent la capacité de génération de profit.

3. Approche Méthodologique

3.1. Méthodes de Recherche

La recherche adopte une approche descriptive et analytique. La méthode analytique a permis de décomposer les états financiers pour examiner les indicateurs de gestion, tandis que la méthode statistique a facilité le traitement des données chiffrées sur la période triennale.

3.2. Techniques de Collecte et Analyse

- Technique documentaire : Analyse des bilans et comptes de résultats de 2022, 2023 et 2024 fournis par la direction de Kawa Maber.
- Indicateurs d'équilibre : Calcul du Fonds de Roulement (FR), du Besoin de Financement Global (BFG) et de la Trésorerie Nette (TN).
- Analyse par ratios : Évaluation de la liquidité générale, de l'autonomie financière et de la solvabilité.
- Rentabilité : Étude du rendement des capitaux propres (ROE) et de la productivité économique.

4. Résultats et Analyses

4.1. Analyse de l'Équilibre Financier

L'examen des masses bilantielles révèle une structure stable.

- Fonds de Roulement (FR) : Le FR est resté positif sur toute la période, indiquant que les ressources stables couvrent l'intégralité des emplois stables, dégageant une marge de sécurité pour financer l'actif circulant.
- Besoin de Financement Global (BFG) : La gestion du BFG présente toutefois des fluctuations qui impactent directement la trésorerie disponible.
- Trésorerie Nette : Bien qu'équilibrée, la trésorerie subit des pressions liées aux cycles d'activité de la filière café.

4.2. Analyse de la Rentabilité

C'est le point critique du diagnostic.

- Rentabilité Financière (ROE) : Elle est jugée très faible, se situant entre 0,16 et 0,33 sur la période d'étude. Cela signifie que chaque dollar de capitaux propres investi ne rapporte qu'une infime fraction de bénéfice.
- Rentabilité Économique : En 2022, chaque 100 USD de capital investi n'a généré que 0,33 USD de profit. Cette tendance s'est accentuée en 2023 avec une baisse à 0,16.
- Valeur Ajoutée (VA) : Si la richesse créée en valeur absolue a progressé, le taux de valeur ajoutée a chuté, passant de 33 % en 2022 à 25 % en 2024. Cette baisse s'explique par une augmentation du chiffre d'affaires non suivie d'une maîtrise proportionnelle des charges d'exploitation.

4.3. Autonomie et Solvabilité

La coopérative jouit d'une autonomie financière totale (ratio > 50 %). Elle fonctionne sans recours à l'endettement financier (emprunts bancaires), ce qui élimine le risque d'insolvabilité immédiate mais limite paradoxalement ses capacités d'investissement massif dans des équipements modernes.

5. Discussion

5.1. Les Forces de Kawa Maber

La structure financière est «saine» au sens traditionnel : pas de dettes, des capitaux propres en croissance et des résultats nets systématiquement positifs sur les trois exercices. L'organisation démontre une réelle capacité de résilience et d'autofinancement.

5.2. Les Faiblesses et Risques

Le diagnostic met en lumière une «sous-utilisation» des ressources. Le volume des capitaux propres augmente plus rapidement que le bénéfice généré, traduisant une faible productivité. De plus, la chute du taux de valeur ajoutée en 2024 suggère une dégradation de l'efficacité opérationnelle : la coopérative vend plus, mais gagne proportionnellement moins sur chaque

vente. L'absence de levier financier (dette maîtrisée) freine la modernisation nécessaire (dépulpeuses, séchoirs) pour accéder aux marchés internationaux plus rémunérateurs.

5.3. Recommandations Stratégiques

Pour pallier ces faiblesses, il est recommandé de :

1. Optimiser les charges : Analyser la structure des coûts pour restaurer le taux de valeur ajoutée.
2. Stratégie d'investissement : Envisager des financements externes maîtrisés ou des partenariats pour moderniser l'appareil de production.
3. Renforcement des capacités : Outiller les dirigeants en gestion financière et planification stratégique pour une meilleure allocation des ressources.

6. Conclusion

En conclusion, le diagnostic financier de la coopérative Kawa Maber pour la période 2022-2024 confirme une solidité structurelle remarquable et une autonomie financière exemplaire dans le contexte de l'Ituri. Les hypothèses relatives à la stabilité et à la solvabilité sont validées.

Cependant, la rentabilité reste le «talon d'Achille» de l'organisation. L'efficacité économique s'est érodée malgré la croissance de l'activité commerciale. Pour assurer son avenir et remplir pleinement sa mission sociale auprès des producteurs de Ndrele, Kawa Maber doit impérativement transformer sa solidité passive en une performance active en optimisant ses marges et en investissant dans la valorisation technique de sa production.

Références Bibliographiques

- ChetoUI, A., & ARRIS, M. (2021). Diagnostic financier et prédiction de la performance..
- Degos, J.-G. (2021). L'examen méthodique des états financiers..
- Espagne, F. (1995). Les principes coopératifs et l'identité de l'ACI. Cité dans Mahamat et al..
- Mahamat Issa, D. (2022). Analyse de la performance d'une coopérative agricole : Cas de la CAPTO..
- Manseri, T., & Seggar, D. (2019). Méthodes d'analyse financière et performance économique..
- Merabtene, N., & Sahe, Y. (2020). Analyse de la structure financière d'une coopérative et son impact sur sa rentabilité : Cas de la CCLS de Tizi-Ouzou..
- Plauchu, V., & Tairu, A. (2018). Le diagnostic financier de l'entreprise : Situations et dynamiques..
- Pithua Alirac, J. P. (2025). Diagnostic financier des entités coopératives : Cas de Kawa Maber de Ndrele de 2022 à 2024. Mémoire de Licence, UNILAC/Mahagi.
[Source principale].

La revue Stelle fut mise sur pied en 2015 par les penseurs philosophes, théologiens, psychologues et chercheurs des sciences médicales de l'association scientifique et culturelle Tristelle. D'abord connue sous le nom de La Revue Tristelle et publiée sous forme de cahiers annuels de 2015 à 2018, la revue acquit ensuite le rythme de parution, qu'elle a conservé depuis, de deux numéros annuels de 100 à 150 pages chacun.

De niveau scientifique et spécialisée dès le départ en philosophie, en théologie, en psychologie, elle a suivi de près l'évolution de ces disciplines, en faisant une place particulière aux méthodes et approches nouvelles philosophiques, psychologiques et théologiques qui se sont développées dans ce domaine.

Au terme de cinq ans d'existence (2015-2020), après avoir acquis, sous la direction de ses premiers éditeurs, une crédibilité et un rayonnement internationaux dans le monde scientifique et s'être gagné une réputation très enviable, Revue Tristelle est restée une propriété privée aux tristellaires, et sous la responsabilité de la Benluton Academy ; et en vue de garder son caractère périodique de paraître après chaque six mois, il fallait abandonner tout ce qui est Tristelle pour mettre sur pied la Revue Stelle.

La Revue Stelle entend donc stimuler la recherche scientifique et contribuer à la diffusion de ses résultats en tant qu'une revue pluridisciplinaire. Moyennant des contributions notables au développement de la connaissance dans l'interdisciplinarité et un travail de première main mené avec rigueur, la revue est ouverte à la contribution de chercheurs de différentes écoles et traditions du Congo et de l'étranger et elle ne privilégie a priori aucun secteur ou approche méthodologique déterminée. Au fil des ans, elle a cependant développé quelques champs particuliers, comme ceux de la santé, de la psycho-social et de l'éthique ainsi que de la littérature.

En raison de son orientation pluridisciplinaire et de son ouverture aux différents courants de recherche, La Revue Stelle occupe un créneau unique dans le paysage des revues savantes en sciences humaines et infirmières en RDC.

REVUE STELLE

REVUE SEMESTRIELLE

Kinshasa, Ngaliema, Benseke 40

Courriel: revuestelle@gmail.com, revuestelle@benluton.be

Prix du numéro: 10\$

Site internet: www.benlutonacademy.org, www.benluton.be

Archives depuis 2015 consultables à partir de notre site

Partenaires: ISTM/MAHAGI, ASOPED, FOBLAMU, Presses Africaines de la Science, Benluton Academy

DIRECTION ET REDACTION :

Rédacteur en chef : Mumbere Lusenge Fiston

Rédacteur en chef adjoint: Kambale Vomba Eugène

Secrétaire de rédaction: Urinth'o Batchibandey

COMITE DE REDACTION

José Kabeya wa Kabeya, Dismas Niyonizigiye, Jean-Pierre Mputu, Alice Gazoulema, Pierre L'Heuillet, Gaston de Latour, Joséphine Ebenya, Thomas le Chauve, Emilie Bernadette, Alain Raxhon, Magloire Eunice

CONSEIL DE REDACTION :

Blaise Mukamba Ngandu, Paul Lacourt, Osée Kalala, Hermans Tchikudi, Tembo Masikilizano, Denise Delfosse, Anne Lecquerd, Hervé L'Heuillet, Yves Bruce le sage, Victorine Mwanda, Gabriel Benazo, Prince Shango Chriss, Sylvie Lomongo, Guy Lefèvre, Michael Curtis, Bob Harry, Julia Julias, Vanessa Zavière

INFOGRAPHIE/ GRAPHISME:

Mumbere Lusenge Fiston

COMPOSITION TYPOGRAPHIQUE :

Mumbere Lusenge Fiston

MARKETING :

Michel Delbouze, Anne Katato, Viviane-Hélène

Revue éditée par la maison d'édition Benluton sous la supervision des Presses Africaines de la Science comme principales actionnaires.

Dépôt légal: LK 3.02510-575887

ISBN: 978-99951-52-01-X